

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093839>

УДК 338.001.36

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ С БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ

Д.Д. Васюкова,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Финансы и кредит», напр.
«Финансовый учет, анализ и аудит»

Л.Ж. Бдайцева,

к.э.н., доц.,

СПБГЭУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В наше время большое внимание уделяется информации, поскольку все пользователи отчетности заинтересованы в получении достоверных данных. Анализ финансового состояния по искаженным сведениям считается «вредным» поскольку стороны становятся подверженными риску принятия необъективных управленческих и экономических решений. Это может привести к нецелесообразному и невыгодному, с точки зрения получения прибыли, распределению финансовых ресурсов. В свою очередь, это приведет к банкротствам и разорениям, а в худшем случае – к экономическому кризису. В статье будут выделены несколько методов искажений и способы их выявления. Также, будут предложены меры предостережения фальсификации отчетности.

Ключевые слова: фальсификация, манипуляции, искажение, ошибка, бухгалтерская отчетность

IDENTIFICATION AND COUNTERACTION OF FALSIFICATION WITH ACCOUNTING STATEMENTS

D.D. Vasyukova,

2nd year master student, direction «Finance and credit», faculty «Financial
accounting, analysis and audit»

L.Zh. Bdaytsieva,

Candidate Of Economic Science, Associate Professor,
Saint Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg

Annotation: Nowadays, a lot of attention is paid to information, since all users of reporting are interested in obtaining reliable data. Analysis of the financial condition according to distorted information is considered "harmful" because the parties become exposed to the risk of making biased managerial and economic decisions. This may lead to an inappropriate and unprofitable, from the point of view of profit, distribution of financial resources. In turn, this will lead to bankruptcies and ruin, and in the worst case – to an economic crisis. The article will highlight several methods of distortion and ways to identify them. Also, measures will be proposed to prevent falsification of reports.

Keywords: falsification, manipulations, misstatement of financial statements, mistake, accounting statements

В современной экономике среди всех имеющихся проблем наиболее значительной и непростой представляется проблема фальсификации бухгалтерской отчетности [1-4]. Эта злободневная проблема близка не только России, но и странам с развитой рыночной экономикой, в которых присутствует система надзора над процедурой подготовки отчетности.

Природа данного рода манипуляций состоит в том, что стандартами формирования отчетности прописываются разные подходы к оценке активов и обязательств [3-5]. Каждая организация стремится к расширению, привлечению инвесторов и капитала, что тоже влечет искажение сведений в формах отчетности для «приукрашивания» финансового положения.

Для обнаружения и предупреждения фальсификации нужно осознавать какие схемы существуют, кем осуществляются и какие цели преследуют. Это понимание уменьшит риск мошенничества и манипуляций.

Методы манипуляций с отчетностью могут быть следующими: коррупция и хищение, неправильная оценка активов и обязательств, в целом искажение показателей в отчетности, а также «агрессивная» учетная политика [3-8]. Чтобы выявить фальсификацию отчетности можно обратить внимание на «аномальные» для отчетности явления. Например, завышение выручки, чистой прибыли и совокупных активов компании (в первую очередь инвесторы на это обращают большое внимание), увеличение количества возвратов товара по окончании отчетного периода, высокая дебиторская задолженность, наличие «подозрительных» сделок ближе к концу года.

Как все это может осуществляться? Искажение информации о размере выручки осуществляется посредством фиктивных сделок. Возможно досрочное признание выручки, однако расходы будут признаваться в следующем отчетном периоде или вообще могут не учитываться. Частым стало не отображение расходов в бухгалтерском учете, что осуществляется

через другие подконтрольные компании. Таким образом, организация показывает, какие у нее высокие доходы и низкие расходы, что кажется очень привлекательным для инвесторов. В манипуляциях с дебиторской задолженностью тоже могут фигурировать фиктивные долги, нереальные к взысканию. То есть, происходит признание выручки без фактической отгрузки и оплаты товара.

Общая цель методов манипуляций с отчетностью – приукрасить ее и ввести в заблуждение внешних пользователей. Самыми распространенными в России считаются коррупция и хищение. Для страны и общества в целом страшным последствием таких манипуляций будет создание внешней культуры, подразумевающей «продажность» во всех сферах и несправедливость, а также внутреннюю убежденность в нормальности подобной практики.

Ничего не стоит на месте, так и мошеннические схемы появляются и совершенствуются на постоянной основе. Не допускать мошенничество или вовсе его искоренить не представляется возможным в ближайшем будущем точно, поэтому на данный момент главной задачей становится минимизация рисков мошенничества. Лучшим вариантом будет создание культуры поведения (честность и этичность) внутри организаций, систем внутреннего контроля с поощрением и наказанием работников.

Предупредить фальсификацию намного проще, чем ее выявить позднее, не достаточная проработка российского законодательства негативным образом сказывается экономике страны в целом с позиции большого количества фальсификаций и объема теневой экономики.

Законотворческие инициативы в части предупреждения и предупреждения любого рода манипуляций с отчетностью могут быть связаны с наказанием за фальсификацию в виде больших штрафов и сроков лишения свободы за данные правонарушения. В России сейчас штрафы и сроки маленькие, что не сильно влияет на организацию в момент обнаружения факта фальсификации с отчетностью, если не учитывать возможность вообще избежать наказания. После этого, организация продолжит спокойно осуществлять те же махинации, однако, возможно, немного осторожнее. Если смотреть на опыт США, у которых практикуется закон Сарбейна-Оксли, то становится очевидным, что никто не пожелает наказания в размере до 5 млн. долларов и лишение свободы сроком до 25 лет. Вкупе с реальной неотвратимостью наказания это позволяет экономике США процветать.

С точки зрения законодательных документов, можно внести изменения:

1. В Законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, а именно внести пункт о создании независимой коммерческой организации, осуществляющей надзор за процессом подготовки и самого

аудита отчетности. При этом предлагается как в странах ЕС и США запретить аудиторским фирмам оказание сопутствующих аудиту услуг. То есть предполагается, что организация и аудиторы должны иметь отношения оказания только аудиторских услуг или же только сопутствующих аудиту услуг, либо иметь жесткие законодательно закрепленные ограничения по возможностям сопутствующим аудиту услугам.

2. В Законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно предусмотреть требования об организации обязательного внутреннего контроля. Чтобы внутренний контроль заработал, необходимо перенять к себе некоторые пункты американского законодательства: комиссия по аудиту в США обладает правом и обязанностью выбирать аудитора фирмы (у нас эта функция находится у общего собрания акционеров), ревизионная комиссия должна акцентироваться на недостатках внутреннего контроля.

Все осуществляемые манипуляции с данными, содержащимися в бухгалтерской отчетности, оказали не последнюю роль в недоверии пользователей ко всем видам отчетности. Даже если будут появляться новые показатели или формы отчетности, они также будут подвержены манипуляции и искажениям, поскольку ухищрения и изъятия стараются найти многие, поскольку в этом заключается выгода. Разработка новых показателей позволяет инвесторам опираться на нововведенные показатели и формы, но только временно, до тех пор, пока не придумают способ как все можно приукрасить.

Список литературы

[1] Андрощук В.В. Статья о возможности использования в российских условиях опыта и рекомендаций объединений зарубежных ревизоров по противодействию мошенничеству и хищениям / В.В. Андрощук. – Электрон. ст. – 2013. № 4. 1-18 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-notabene.ru/nb/article_8905.html. (дата обращения: 14.06.2022).

[2] Арабян К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними пользователями / К.К. Арабян. – Москва: КноРус, 2010. 304 с.

[3] Брюханов М.Ю. Фальсификация финансовой отчетности: обнаружение и предотвращение : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эк. наук (08.00.12) / М.Ю. Брюханов; ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». – Москва, 2009. 26 с.

[4] Глотова Ю.А. Методы выявления и способы противодействия фальсификации финансовой отчетности / Ю.А. Глотова, А.Н. Петров // Учетно-аналитическое обеспечение – информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов. – 2017. 59-66 с.

[5] Наумчук О.А. Фальсификация информации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности: анализ понятийного аппарата / О.А. Наумчук. – Электрон. ст. – 2018. № 11. [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2018/11/87828>. (дата обращения: 14.06.2022).

[6] Рожнова О.В. Актуальные вопросы оценки по справедливой стоимости активов и обязательств / О.В. Рожнова // Международный бухгалтерский учет. – 2013. N 23. 2-8 с.

[7] Рошкетасев С.А. Выявление фактов фальсификации финансовой отчетности: модель М. Бениша / С.А. Рошкетасев, У.Ю. Рошкетасева // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. № 2. 37-43 с.

[8] Якубова А.И. Проблемы искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности и пути их выявления / А.И. Якубова, А.М. Максимов // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: Электр. сб. ст. по мат. XXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс]. – URL: [https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/4\(23\).pdf](https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/4(23).pdf). (дата обращения: 14.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Androshchuk V.V. An article on the possibility of using in Russian conditions the experience and recommendations of associations of foreign auditors to combat fraud and theft / V.V. Androshchuk. – Electron. Art. – 2013. No. 4. 1-18 p. [Electronic resource]. – URL: http://e-notabene.ru/nb/article_8905.html. (date of access: 06/14/2022).

[2] Arabyan K.K. Analysis of accounting (financial) statements by external users / K.K. Arabyan. – Moscow: KnoRus, 2010. 304 p.

[3] Bryukhanov M.Yu. Falsification of financial statements: detection and prevention: author. dis. for the competition scientist step. cand. eq. Sciences (08.00.12) / M.Yu. Bryukhanov; Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State University named after M.V. Lomonosov". – Moscow, 2009. 26 p.

[4] Glotova Yu.A. Methods of detection and ways of counteracting the falsification of financial statements / Yu.A. Golotova, A.N. Petrov // Accounting and analytical support – the information basis for the economic security of business entities. – 2017. 59-66 p.

[5] Naumchuk O.A. Falsification of information in accounting and financial reporting: analysis of the conceptual apparatus / O.A. Naumchuk. – Electron. Art. – 2018. No. 11. [Electronic resource]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2018/11/87828>. (date of access: 06/14/2022).

[6] Rozhnova O.V. Actual issues of evaluation at the fair value of assets and liabilities / O.V. Rozhnova // International Accounting. – 2013. N 23. 2-8 p.

[7] Roschektaev S.A. Identification of the facts of falsification of financial statements: the model of M. Benish / S.A. Roschektaev, U.Yu. Roschektaeva // Scientific Bulletin of the Southern Institute of Management. – 2018. No. 2. 37-43 p.

[8] Yakubova A.I. Problems of distortions of accounting (financial) statements and ways to identify them / A.I. Yakubova, A.M. Maksimov // Youth Scientific Forum: Social and Economic Sciences: Electr. Sat. Art. by mat. XXIII intl. stud. scientific-practical. conf. [Electronic resource]. – URL: [https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/4\(23\).pdf](https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/4(23).pdf). (date of access: 06/14/2022).

© Д.Д. Васюкова, Л.Ж. Бдайцева, 2022

Поступила в редакцию 01.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Васюкова Д.Д., Бдайцева Л.Ж. Выявление и противодействие фальсификации с бухгалтерской отчетностью // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 169-174. URL: <https://ip-journal.ru/>